

BERICHT ZUR ARCHÄOLOGISCHEN MAßNAHME

ARCHÄOLOGISCHE PROSPEKTION WINDPARK ZISTERSDORF MITTE

Volker Lindinger

Dominik Hagmann

Archäologischer Dienst GesmbH

Maßnahmennummer: 06128.22.01

Maßnahmenbezeichnung: Windpark Zistersdorf Mitte

Bundesland: Niederösterreich

Verwaltungsbezirk: Gänserndorf

Gemeinde: Zistersdorf

Katastralgemeinde: Zistersdorf

Flur/Adresse: Rustenfeld

Grundstücksnummer: 4561, 4790, 4760, 4592, 4594, 4802, 4801, 4795, 4794, 4803, 4789, 4778, 4796, 4593, 4595

Anlass für die Maßnahme: Errichtung eines Windparks

Durchführungszeitraum: 14.03.2022

Fundverbleib: Depot ARDIG Pottenbrunn

Autoren und Fotografie: Mag. Dr. Volker Lindinger, Dominik Hagmann, BA MA
ARDIG – Archäologischer Dienst GesmbH
Porschestraße 39
3100 St. Pölten
v.lindinger@ardig.at, d.hagmann@ardig.at
Tel.: 02742/88039

Inhalt

1. Anlass der Maßnahme	4
2. Prospektionsgebiet	4
3. Topografie	6
4. Geologische Situation.....	7
5. Technischer Bericht.....	9
6. Verlauf der Maßnahme.....	10
7. Forschungsstand	13
8. Auswertung	15
9. Katalog	16
9.1. Fläche Dürnkruterstraße/Dürrweg	17
9.2. Fläche Gst. 4778	18
9.3. ZIMI-03	19
9.4. ZIMI-04	20
9.5. ZIMI-05	21
9.6. ZIMI-06	22
10. Ergebnisse	23
11. Zusammenfassung	24

1. Anlass der Maßnahme

Im Zuge der geplanten Errichtung des Windparks „Zistersdorf Mitte“ auf der Flur „Rustefeld“ südöstlich des Stadtgebietes von Zistersdorf sollte im Rahmen eines Auftrags der WEB Windenergie AG das archäologische Potential der von diesem Unterfangen betroffenen Flächen bewertet und dafür mittels eines archäologischen Surveys mit systematischer Oberflächenfundaufsammlung untersucht werden. Mit der Durchführung wurde die Firma ARDIG – Archäologischer Dienst GesmbH beauftragt. (Abb. 1)

Ziel der Prospektion war die Auffindung und Lokalisierung neuer archäologischer Fundstellen, Verdachtsflächen und Fundhoffnungsgebiete in den von der Bautätigkeit betroffenen Bereichen. Dazu wurden neben einer systematischen Begehung Informationen aus der Fundstellendatenbank des Bundesdenkmalamtes, Luftbildern, historischem Kartenmaterial und Literaturrecherchen zusammengetragen. Die Ergebnisse der Prospektion münden in einem Maßnahmenkatalog, der als Grundlage für das weitere Vorgehen bei den ermittelten archäologischen Fundstellen/Verdachtsflächen und Fundhoffnungsgebieten dienen soll.

Abb. 1: Geographische Lage der projektierten WKA (Quelle WMS Geoland basemap.at).

2. Prospektionsgebiet

Der Windpark soll im Südosten des Stadtgebietes von Zistersdorf in der KG Zistersdorf auf der Flur „Rustefeld“ errichtet werden. Die Windkraftanlagen (WKA) sind dabei auf gegenwärtig landwirtschaftlich genutzten Flächen geplant. (Abb. 2; Abb. 3)

Abb. 2: Lage der projektierten WKA des Windparks Zistersdorf Mitte (Quelle WMS Geoland basemap.at).

Abb. 3: Luftbild mit Lage der geplanten WKA und Maßnahmenpolygone der archäologischen Prospektion (Quelle WMS Geoland basemap.at).

3. Topografie

Der projektierte Windpark liegt in einem für das Zistersdorfer Hügelland mit seinen sanften Erhebungen charakteristischen Abschnitt in etwa 2 km Entfernung zu Zistersdorf und wird im Norden durch den Zistersdorfer Bach, im Süden durch den Groß-Inzersdorfer Bach (Eichhorner Bach), beide grob in Ost-West-Richtung fließend, begrenzt. (Abb. 4)

Abb. 4: Topografie im Umfeld der untersuchten Flächen (Quelle: Land Niederösterreich).

4. Geologische Situation

Im Bereich des geplanten Windparks liegen nach der geologischen Karte der Geologischen Bundesanstalt (GBA) durchgehend quartäre (pleistozäne) und oberpliozäne Löss- und Lösslehmsedimente vor. Nördlich und südlich davon grenzt holozäner, postglazialer, jüngster Talboden mit Kiesen und Auelehmen als Talfüllung an; südöstlich ist weiters eine Zone mit neogenen Sedimenten (Ton, Sand, Kies, ggf. Lignit und Süßwasserkalk) aus dem oberen Pannonium, vergleichbar der Gbely-Formation, festzustellen. (Abb. 5)

Abb. 5: Ausschnitt der geologischen Karte mit Standorten der geplanten WKA (Quelle WMS Layer GBA, GK 100-200).

Neben den hauptsächlich zu beobachtenden, großflächigen und auf den Löss(-lehm-)sedimenten aufliegenden, (entkalkten) Tschernosemböden treten nach der bodenkundlichen Kartierung der WebGIS-Applikation eBOD des Bundesforschungs- und Ausbildungszentrums für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) im Untersuchungsbereich ebenso kalkhaltiges Kolluvium aus abgeschwemmten Krümmenmaterial und kalkhaltiger Kulturrohboden aus Löss auf. Südlich der prospektierten Bereiche ist ebenfalls entwässerter, kalkhaltiger Gley aus Schwemmmaterial und kolluvialen Material anzutreffen. (Abb. 6) Diese sind hinsichtlich der Bodenart hauptsächlich als lehmiger Schluff, schluffiger Lehm und, außerhalb des untersuchten Bereiches, vereinzelt lehmiger Sand zu sehen (Abb. 7).

Abb. 6: Bodentyp (Quelle eBOD, BFW).

Abb. 7: Bodenart (Quelle eBOD, BFW).

5. Technischer Bericht

Die Geländearbeiten wurden am 14.03.2022 bei sonnigem Wetter durchgeführt. Im Zuge dieser wurde das Gelände um die Position der geplanten WKA auf einer Fläche von ca. 0,3 – 5,8 ha, je nach Maßgabe des Ausmaßes der projektierten Flächen, des Bewuchses und der Oberflächensichtbarkeit, systematisch untersucht. Die Untersuchung erfolgte durch ein Line-Walking-System in einer Double-Linien-Konfiguration (Traversintervall rd. 10 m) mit einer Suchlinienlänge von ca. 40 m; alle an der Oberfläche liegenden Funde im direkt begangenen Untersuchungsbereich wurden aufgesammelt. Alle begehbaren Bereiche wurden entsprechend der beschriebenen Methode begangen. Die jeweiligen Linienanfangs- bzw. Endpunkte wurden mittels eines Tablets mit integrierten Einkanal-GPS in der Software QGIS verortet. (Abb. 8; Abb. 9)

Abb. 8: Start- und Endpunkte der Suchlinien (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

6. Verlauf der Maßnahme

Ein Teil der Felder war zum Zeitpunkt der Begehung am 14.03.2022 zwar bereits bebaut (junger Weizen), aufgrund der zum Zeitpunkt der Untersuchungen bereits länger anhaltenden Trockenheit war der Bewuchs dieser Felder jedoch noch wenig ausgeprägt, was letzten Endes die Oberflächensichtbarkeit wenig beeinträchtigte und die Oberflächen daher gut sichtbar waren; die übrigen Felder verfügten über keinen Bewuchs und waren geggt. Die Felder waren aufgrund der erwähnten Trockenheit nicht abgeegnet, was sich hingegen einschränkend auf die Oberflächensichtbarkeit auswirkte. Die Oberflächensichtbarkeit war daher insgesamt für die untersuchten Flächen in allen Fällen als ausreichend zu bezeichnen: Alle untersuchten Bereiche verfügten über eine Mindestsichtbarkeit von 40 % und eine Maximalsichtbarkeit von 100 %, wobei die Minderheit 60 % und die Mehrheit eine Sichtbarkeit von 100 % aufwies (Durchschnitt: ca. 83 %). Folgende Grundstücke wurden untersucht: 4561, 4790, 4760, 4592, 4594, 4802, 4801, 4795, 4794, 4803, 4789, 4778, 4796, 4593, 4595. (Abb. 9 bis Abb. 13)

Die Oberflächenfundaufsammlung im Zuge des archäologischen Surveys erfolgte auf 256 begangenen Linien mit einer Gesamtlänge von ca. 10 km, in deren Rahmen eine Fläche von rd. 10,4 ha erfasst wurde. Dabei wurden insgesamt 18 Funde, ausschließlich Keramikfragmente, aufgesammelt.

Abb. 9 Kartierung der begangenen Flächen (Quelle: DKM BEV).

Abb. 10: Oberflächensichtbarkeit der untersuchten Flächen – Teil 1 (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Abb. 11: Oberflächensichtbarkeit der untersuchten Flächen – Teil 2 (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Abb. 12: Oberflächensichtbarkeit der untersuchten Flächen – Teil 3 (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

Abb. 13: Oberflächensichtbarkeit der untersuchten Flächen – Teil 4 (Quelle: WMS Luftbild Geoland basemap.at).

7. Forschungsstand

Im Fundstellenregister des Bundesdenkmalamtes (BDA) sind aus der unmittelbaren Umgebung der geplanten Aufstellungsorte der WKA keine Fundstellen verzeichnet. Eine Recherche des einschlägigen Altkartenmaterials des 18. und 19. Jh. (Josephinische Landesaufnahme, Franziszeische Landesaufnahme, Franzico-Josephinische Landesaufnahme) über den Kartendienst Mapire ergab Hinweise auf Reste einer einfachen (neuzeitliche) Verkehrsinfrastruktur in Form von Feld- und anderen Verbindungswegen im Bereich der projektierten WKA; hierbei handelt es sich in allen Fällen um auf dem Franziszeischen Kataster aus dem Jahre 1823 und in aktuellen Luftbildern aus Google Earth verzeichnete Altwege, welche unmittelbar bis knapp neben den für die WKA vorgesehenen Bau- und Arbeitsflächen zu verorten sind. (Abb. 14 bis Abb. 16)

Abb. 14: Luftbild vom 09.09.2020 der als Reste eines im franziszeischen Katasters verzeichneten Altweges zu interpretierenden Merkmale (Quelle: Google).

Abb. 15: Kartierung der projektierten Flächen über dem Franziszeischen Kataster (Quelle: mapire).

Abb. 16: Kartierung der projektierten Flächen über dem Franziszeischen Kataster – Fortsetzung (Quelle: mapire).

8. Auswertung

Insgesamt ist das Fundaufkommen mit $n = 18$, welches umgelegt auf die Untersuchungsfläche lediglich $0,0002$ Funde/m² beträgt, spärlich und weiters in Ermangelung einer eindeutigen Clusterbildung vorweg als wenig signifikante *background noise* zu werten.

Die überwiegende Mehrzahl an Funden, 13 Stk. (rd. 72,2 %), sind in chronologischer Hinsicht in die Neuzeit einzuordnen. Die Funde verteilen sich, als singuläre Funde auftretend, größtenteils gleichmäßig über die gesamte Untersuchungsfläche. Die übrigen Keramikfragmente sind womöglich mittelalterlich ($n = 1$ resp. ca. 5,6 %) sowie rezent ($n = 3$ resp. ca. 16,7 %) zu datieren; ein Objekt (ca. 5,6 %) war nicht bestimmbar.

Aufgrund des Fundverteilungsmusters und des Erhaltungszustandes der aufgesammelten Artefakte ist das Fundaufkommen insgesamt in Form des vorliegenden Fundschleiers sehr wahrscheinlich als ein Produkt neuzeitlicher beziehungsweise rezenter Hofstalldungung zu werten.¹ Die Fundverteilung kann besonders für die Umgebung des 1160 erstmals urkundlichen erwähnten und daher auf eine relativ lange Siedlungsgeschichte zurückblickenden Zistersdorf als Indiz für die Ausdehnung der in der Neuzeit landwirtschaftlich als Acker genutzten Flächen wie auch als Resultat der aktuellen Landwirtschaftsaktivitäten ansässiger Agrarbetriebe gesehen werden; die in den Altkarten dargestellten Wegestrukturen dienten als nötige Verkehrsinfrastruktur für die genannten Aktivitäten, wie auch für andere Formen des Waren- und Personenverkehrs. Die geologischen Attribute der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden legen schließlich den Schluss auf eine in der Vergangenheit erfolgte, agrarische Exklusivnutzung des Untersuchungsgebietes ebenso nahe wie die chorologischen Standortfaktoren, die aufgrund der relativ großen Entfernung zu Fließgewässern (> 1 km sowohl zum Zistersdorfer wie auch zum Groß-Inzersdorfer Bach) das Auftreten von dezidierten Siedlungsstellen im Prospektionsgebiet unwahrscheinlich erscheinen lassen. **(Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)**

¹ Chr. Keller, Stille im Hintergrundrauschen. Auswirkungen von Felddüngung und Abfallentsorgung auf die Prospektion mittelalterlicher Siedlungen, In: M. Aufleger, P. Tuttle (Hrsg.), Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Festschrift für Jürgen Kunow LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Bonn 2018, 323 – 330.

9. Katalog

14.03.2022

Begangene Bereiche

9.1. Fläche Dürnkrueterstraße/Dürrweg

Abb. 17: Lage Fläche Dürnkrueterstraße/Dürrweg von Osten.

<i>Parzelle</i>	<i>Nutzung</i>	<i>Sichtbarkeit %</i>	<i>Funde/Befunde</i>
4592	Getreide 10 cm	60 %	Altweg
4593	Getreide 10 cm	60 %	Altweg angrenzend
4594		40 und 60 %	151A1 NZ 155A2 NZ Altweg angrenzend
4595	Getreide 10 cm	40 und 60 %	Altweg angrenzend

Im Rahmen der Prospektion wurden zwei neuzeitliche Keramikfragmente gesammelt. Das Fundaufkommen wird in Hinsicht auf Fundanzahl und räumlicher Verteilung als Resultat neuzeitlicher und rezenter Agraraktivitäten interpretiert; daher liegen keine Indizien für die Anwesenheit von Strukturen mit archäologischem Kontext vor.

Abb. 18: Kartierung der im Rahmen der Prospektion dokumentierten archäologischen Funde im Bereich der Fläche Dürnkrueterstraße/Dürrweg (Quelle WMS Geoland basemap.at).

9.2. Fläche Gst. 4778

Abb. 19: Lage Fläche Gst. 4778 von Norden.

<i>Parzelle</i>	<i>Nutzung</i>	<i>Sichtbarkeit %</i>	<i>Funde/Befunde</i>
4778	Getreide 10 cm	100 %	6B1 MA 6B2 NZ 6B3 NZ 8B NZ Altweg angrenzend

Im Rahmen der Prospektion wurden vier Keramikfragmente augeammelt (ein vermutlich ins Mittelalter zu datierende Fragment sowie drei Fragmente aus der Neuzeit. Das Fundaufkommen wird in Hinsicht auf Fundanzahl und räumlicher Verteilung als Resultat neuzeitlicher und rezenter Agraraktivitäten interpretiert; daher liegen keine Indizien für die Anwesenheit von Strukturen mit archäologischem Kontext vor.

Abb. 20: Kartierung der im Rahmen der Prospektion dokumentierten archäologischen Funde im Bereich der Fläche Gst. 4778 (Quelle WMS Geoland basemap.at).

9.3. ZIMI-03

Abb. 21: Lage geplanter Aufstellungsort WKA ZIMI-03 von Norden.

<i>Parzelle</i>	<i>Nutzung</i>	<i>Sichtbarkeit %</i>	<i>Funde/Befunde</i>
4789	Getreide 10 cm	100 %	12B rezent 14B NZ Altweg
4790	Getreide 10 cm	100 %	24B unbestimbar 40A NZ Altweg

Im Rahmen der Prospektion wurden vier Keramikfragmente augesammelt; eines ist dabei rezent zu datieren, zwei weitere stammen aus der Neuzeit, ein viertes in unbestimbar. Das Fundaufkommen wird in Hinsicht auf Fundanzahl und räumlicher Verteilung als Resultat neuzeitlicher und rezenter Agraraktivitäten interpretiert; daher liegen keine Indizien für die Anwesenheit von Strukturen mit archäologischem Kontext vor.

Abb. 22: Kartierung der im Rahmen der Prospektion dokumentierten archäologischen Funde im Bereich der WKA ZIMI-03 (Quelle WMS Geoland basemap.at).

9.4. ZIMI-04

Abb. 23: Lage geplanter Aufstellungsort WKA ZIMI-04 von Süden mit den Spuren eines geologischen Schurfes.

<i>Parzelle</i>	<i>Nutzung</i>	<i>Sichtbarkeit %</i>	<i>Funde/Befunde</i>
4794	Getreide 10 cm	40%	-
4795	Getreide 10 cm	40%	-
4796	Getreide 10 cm	40%	74B1 NZ 74B2 NZ

Im Rahmen der Prospektion wurden zwei neuzeitliche Keramikfragmente gesammelt. Das Fundaufkommen wird in Hinsicht auf Fundanzahl und räumlicher Verteilung als Resultat neuzeitlicher Agraraktivitäten interpretiert; daher liegen keine Indizien für die Anwesenheit von Strukturen mit archäologischem Kontext vor.

Abb. 24: Kartierung der im Rahmen der Prospektion dokumentierten archäologischen Strukturen im Bereich der WKA ZIMI-04 (Quelle WMS Geoland basemap.at).

9.5. ZIMI-05

Abb. 25: Lage geplanter Aufstellungsort Windkraftanlage ZIMI-05 von Norden.

<i>Parzelle</i>	<i>Nutzung</i>	<i>Sichtbarkeit %</i>	<i>Funde/Befunde</i>
4801	geeggt	100 %	81A NZ 103A NZ
4802	geeggt, Getreide 10 cm	60 und 100 %	-
4803	Getreide 10 cm	60 %	-

Im Rahmen der Prospektion wurden zwei neuzeitliche Keramikfragmente gesammelt. Das Fundaufkommen wird in Hinsicht auf Fundanzahl und räumlicher Verteilung als Resultat neuzeitlicher Agraraktivitäten interpretiert; daher liegen keine Indizien für die Anwesenheit von Strukturen mit archäologischem Kontext vor.

Abb. 26: Kartierung der im Rahmen der Prospektion dokumentierten archäologischen Funde im Bereich der WKA ZIMI-05 (Quelle WMS Geoland basemap.at).

9.6. ZIMI-06

Abb. 27: Lage geplanter Aufstellungsort WKA ZIMI-06 von Süden.

<i>Parzelle</i>	<i>Nutzung</i>	<i>Sichtbarkeit %</i>	<i>Funde/Befunde</i>
4801	geeggt	100 %	84A NZ 108A NZ 131A rezent
4802	geeggt, Getreide 10 cm	60 und 100 %	135B NZ
4803	geeggt, Getreide 10 cm	60 und 100 %	-

Im Rahmen der Prospektion wurden vier Keramikfragmente augesammelt, wobei drei davon in die Neuzeit und eines rezent datiert werden kann. Das Fundaufkommen wird in Hinsicht auf Fundanzahl und räumlicher Verteilung als Resultat neuzeitlicher und rezenter Agraraktivitäten interpretiert; daher liegen keine Indizien für die Anwesenheit von Strukturen mit archäologischem Kontext vor.

Abb. 28: Kartierung der im Rahmen der Prospektion dokumentierten archäologischen Funde im Bereich der WKA ZIMI-06 (Quelle WMS Geoland basemap.at).

10. Ergebnisse

Im Rahmen der archäologischen Prospektion der geplanten Aufstellungsorte der WKA ZIMI-03 bis ZIMI-06 des Windparks Zistersdorf Mitte wurden **keine archäologischen Verdachtsflächen** definiert

Folgende Informationsquellen wurden für die Verdachtsflächenaufstellung herangezogen:

- Prospektion durch die Fa. ARDIG vor Ort am 14.03.2022,
- Auswertung des Fundstellenregisters des Bundesdenkmalamtes, Abteilung für Archäologie,
- Auswertung der durch das Service basemap.at sowie Google Earth online zur Verfügung gestellten Luftbildern,
- Auswertung der durch das Land Niederösterreich online zur Verfügung gestellten Höhendaten und
- Auswertung von historischem Kartenmaterial (Franziseischer Kataster).

Fundstellendefinition – Kriterien:

- Präsenz und Verteilung archäologischer Funde

Fundstellendefinition:

- keine Fundstellen

Empfohlene Maßnahmen:

- keine

11. Zusammenfassung

Im Zuge der geplanten Errichtung des Windparks „Zistersdorf Mitte“ auf der Flur „Rustenfeld“ südöstlich des Stadtgebietes von Zistersdorf sollte im Rahmen eines Auftrags der WEB Windenergie AG das archäologische Potential der von diesem Unterfangen betroffenen Flächen bewertet und dafür mittels eines archäologischen Surveys mit systematischer Oberflächenfundaufsammlung untersucht werden.

Ziel der Prospektion war daher die Auffindung und Lokalisierung neuer archäologischer Fundstellen, Verdachtsflächen und Fundhoffnungsgebiete in den von der Bautätigkeit betroffenen Bereichen. Dazu wurden neben einer systematischen Begehung Informationen aus der Fundstellendatenbank des Bundesdenkmalamtes, Luftbildern, historischem Kartenmaterial und Literaturrecherchen zusammengetragen. Die Ergebnisse der Prospektion mündeten in einen Maßnahmenkatalog, der als Grundlage für das weitere Vorgehen bei den ermittelten archäologischen Fundstellen/Verdachtsflächen und Fundhoffnungsgebieten dienen soll.

Der Survey wurde bei guter Oberflächensichtbarkeit und Witterungsbedingungen durchgeführt und erfasste auf 256 begangenen Linien mit einer Gesamtlänge von ca. 10 km eine Fläche von rd. 10,4 ha. Die Aussagekraft der Prospektionsergebnisse ist daher insgesamt als „1 – sehr gut“ zu bewerten. Im Zuge der Prospektion wurden insgesamt 18 Funde, ausschließlich Keramikfragmente, aufgesammelt.

Die überwiegende Mehrzahl der Funde ist neuzeitlich und rezent zu datieren. Die Artefaktverteilung ist als wenig signifikanter Fundschleier charakterisierbar, der lose über alle untersuchten Felder streut. Im näheren Umfeld der untersuchten Bereiche sind weiters Features festzustellen, die nach dem Franziszeischen Kataster als Altwegestrukturen angesehen werden können, welche sich teilweise auch noch in aktuellen Luftbildern als Merkmale abzeichnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das beobachtete Fundverteilungsmuster insgesamt auf die Praxis der Hofstalldüngung zurückzuführen ist, wobei ein Zusammenhang mit neuzeitlichen und rezenten landwirtschaftlichen Aktivitäten der Bevölkerung aus dem räumlich etwa 2 km entfernten Zistersdorf naheliegend ist.

